

OS BATISTAS NO BRASIL: UM MARCO, DISCURSOS E CONTROVÉRSIAS

 DOI: 10.5281/zenodo.6566876

Almiranice Cidade

Mestranda em História do Atlântico e Diáspora Africana da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. E-mail: apcaraujo@uesc.br.

Laila Brichta

Doutora em História na Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. E-mail: lbrichta@uesc.br.

Resumo: Este artigo é parte da dissertação de mestrado sobre a questão do poder do discurso na história da formação das igrejas batistas no Brasil. Os batistas completaram em setembro de 2021 um século e meio de história em solo brasileiro. A primeira igreja foi organizada em 1871 e a segunda em 1879 em Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo. A Primeira Igreja Batista da Bahia foi organizada em 1882 na cidade de Salvador por meio do empreendimento missionário da Junta de Missões Estrangeiras, EUA. Durante mais de um século, a historiografia batista foi marcada pela controvérsia quanto ao marco fundacional. O discurso que dava primazia à igreja de Salvador foi propagado pelos missionários William Bagby e Zachary Taylor em 1907, ano da organização da Convenção Batista Brasileira. A controvérsia deu origem a um debate e disputa dentro da denominação por mais de três décadas e somente em 2009, na 89ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Brasília, ficou definido que a presença dos batistas no Brasil é datada a partir de 1871, com a fundação da Primeira Igreja Batista em Santa Bárbara.

Palavras-chave: Poder - História – Discurso – Igrejas Batistas.

Abstract: This article is part of the master's dissertation on the question of the power of discourse in the history of the formation of Baptist churches in Brazil. Baptists completed in the second half of 2021 a century and a half of history on Brazilian soil. The First Church was organized in 1871 and the second church in 1879 in Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo. The First Baptist Church of Bahia was organized in 1882 in the city of Salvador. through the missionary enterprise of the Board of Foreign Missions, USA. For more than a century, Baptist historiography has been marked by controversy over the foundational framework. The discourse that gave primacy to the Church of Salvador was propagated by missionaries William Bagby and Zachary Taylor in 1907, the year of the organization of the Brazilian Baptist Convention. The controversy gave rise to a debate and dispute within the denomination for more than three decades and only in 2009, at the 89th Assembly of the Brazilian Baptist

Convention in Brasília, it was defined that the presence of Baptists in Brazil dates from 1871, with the founding of the First Baptist Church in Santa Barbara

Keywords: Power - History - Speech - Baptist Churches

INTRODUÇÃO

Os batistas são a maior denominação protestante não pentecostal do Brasil quanto ao número de membros, com cerca de mais de 3 milhões de fiéis, espalhados por todas as regiões¹. A primeira tentativa de implantação de uma missão batista no Brasil se deu em 1860 por meio do missionário Jefferson Bowen, nomeado pela Junta de Richmond em 1859. Por conta de algumas dificuldades, Bowen acabou ficando apenas 8 meses no Brasil tendo que retornar aos Estados Unidos. Essas dificuldades estavam relacionadas ao campo religioso brasileiro, às suas condições financeiras, que eram precárias, e ao silêncio da Junta quanto à sua missão.

As duas primeiras igrejas batistas no Brasil foram organizadas em Santa Bárbara, interior de São Paulo, por colonos emigrados dos Estados Unidos nos anos de 1871 e 1879. A Primeira Igreja Batista da Bahia foi organizada na cidade de Salvador em 1882 por meio do empreendimento missionário da Junta de Missões Estrangeiras, a Junta de Richmond, em Virgínia/EUA, composta pelos cinco membros: William Buck. Bagby, Anne Luther Bagby, Zachary Clay Taylor, Katherine Steves Crawford Taylor e Antonio Teixeira de Albuquerque, vindos das duas igrejas de Santa Bárbara por meio de “cartas de transferência”²

Os missionários enviados pela Junta de Missão de Richmond trouxeram o ideário batista como sinônimo de “progresso” e criaram que só os batistas tinham a mensagem salvadora, porque julgavam ser o “povo escolhido”. Segundo Asa Crabtree (1962), o pensamento batista brasileiro nasceu sob a pretensão da diferença. Numa nota extraída de *O Jornal Batista*, podemos perceber como os batistas entendiam essa diferença:

Não por vaidade ou vangloria, mas o facto que só os baptistas ensinam e praticam a absoluta liberdade de consciência é provado a cada passo. [...]

¹Convenção Batista Brasileira. Departamento de Estatística. Dezembro de 2019. Publicado na 100ª Assembleia anual em Goiânia- janeiro de 2020.

²Procedimento adotado entre as Igrejas Batistas, feito por meio de assembleia regular ou extraordinária através do qual é recomendando um membro à irmandade e declarando que a pessoa está em situação regular na igreja.

muitas e muitas vezes jornaes de outras denominações tem pregado as suas doutrinas, doutrinas que nós consideramos errôneas e anti-bíblica.³

A denominação batista se desenvolveu rápido no território brasileiro. Em 1900, os batistas já contavam com 35 igrejas, 21 missionários e 1.932 fiéis. No ano da fundação da Convenção Batista Brasileira, 1907, período em que comemoraram os vinte e cinco anos de missão batista no Brasil, havia 83 igrejas em vinte estados e 4.276 membros⁴. Os batistas têm mais de quatro séculos de existência e sua historiografia é permeada por algumas contradições e entre essas está a controvérsia da sua gênese em solo brasileiro, que durou três décadas de debates.

Este artigo é o resultado de uma investigação sobre a questão do poder do discurso na história da formação das igrejas batistas no Brasil. O discurso propagado pelos missionários nomeados pela Junta Missionária em Richmond (EUA) foi encampado e fortalecido por alguns outros líderes denominacionais, resultando na anulação das duas Igrejas Batistas de Santa Bárbara D'Oeste (SP) organizadas por emigrados sulistas dos Estados Unidos no ano de 1871 e 1879 e na legitimação da Igreja de Salvador (BA) criada em 1882, passando a ser reconhecida como o marco histórico oficial da denominação no Brasil por um longo tempo.

O objetivo foi investigar o discurso propagado e disseminado durante muito tempo entre os batistas, que marcou a sua historiografia com controvérsias. A pesquisa abrange os campos social, cultural e religioso. A História Cultural e Social dialoga com a História das Religiões. A análise da caminhada de um grupo religioso é hoje objeto e alvo de estudos acadêmicos nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Entendendo a relação de poder e o simbolismo que o campo religioso detém, Roger Chartier (1990) diz que os grupos religiosos são resultados daquilo que produzem de suas crenças e as sistematizam dentro da percepção de sua ética, ao mesmo tempo em que buscam a universalidade, identificam-se como “separados do mundo”. Pierre Bourdieu (2007), escrevendo a respeito do campo religioso, ressalta que a igreja, como esfera de poder, contribui para a manutenção da ordem por meio dos discursos forjados de suas lideranças e pelas práticas religiosas que são naturalizadas e inculcadas por meio da educação e dos ritos.

³O *Jornal Baptista*. Rio de Janeiro, 13 de junho de 1907. Anno VII. N. 21. p. 3.

⁴*Foreign Mission Journal*. May /1883, 14/11 p. 4.

As referências feitas ao grupo batista como sendo igreja atentam em um dos aspectos defendidos na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira: “Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé.”⁵ Entendem que cada comunidade local (igreja) é independente, autônoma e que a sua existência se justifica pelas atividades da evangelização e missões, do ensino cristão, da adoração pública e pela assistência social.

O termo denominação usado para fazer menção ao grupo batista está sendo utilizado considerando o que Bruce L. Shelley (2019) define como conjunto de comunidades que defendem os princípios e as doutrinas. O autor diz que o termo é inclusivo a grupos cristãos que seguiram princípios congregacionais e que buscaram de alguma forma expressar a unidade, mesmo quando havia discordância entre eles. Para Shelley, nas colônias inglesas, ainda no século XVII, a teoria denominacional obteve aceitação entre esses grupos e os batistas, em particular, acreditavam ser a resposta de Deus para suas crenças e reafirmaram cada vez mais seus princípios e doutrinas no Novo Mundo.

Os caminhos metodológicos usados viabilizaram a compreensão dos objetivos traçados. O aporte bibliográfico e a fonte hemerográfica *O Jornal Batista* foram ferramentas essenciais em todo o processo de investigação e análise para a compreensão do objeto em estudo. Destacamos que a obra da jornalista e pesquisadora Betty Antunes de Oliveira: “*Centelha em restolhos secos: uma contribuição para a história dos primórdios do trabalho batista no Brasil*” foi utilizada como uma fonte em análise e não o que a autora traz quanto ao discurso sobre o marco inicial dos batistas no Brasil. As informações traduzidas na língua portuguesa das notícias em *Foreign Mission Journal* e das atas *Foreign Mission Board* puderam nos auxiliar uma vez que as investidas para se ter acesso aos documentos originais não foram bem sucedidas. O acervo digital disponível pela Convenção Batista Brasileira nos possibilitou ter acesso às informações de *O Jornal Batista*, desde as primeiras edições publicadas em 1901. As informações obtidas em *O Jornal Batista* permitiram a análise de questões levantadas ao longo da pesquisa, procedendo à construção crítica do processo histórico investigado.

⁵ DECLARAÇÃO DOCTRINÁRIA DA CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA: Disponível em: http://www.convencaobatista.com.br/siteNovo/pagina.php?MEN_ID=22. Acesso em 02 de agosto de 2021.

A análise dos discursos propagados sobre a gênese do grupo possibilitou compreender o processo através do qual os articulistas trouxeram as justificativas e interpretações para o que defendiam como atuação dos missionários engajados na ação em prol dos brasileiros, oferecendo a seus interlocutores o acesso irrestrito a um conjunto de ideias e defesas que significaram para a denominação, por muito tempo, compreender o início dos trabalhos batistas no Brasil sob duas perspectivas: a de uma igreja organizada para atender os colonos americanos e outra para a evangelização dos brasileiros.

Organização das igrejas batistas em Santa Bárbara e Salvador e as controvérsias do marco fundacional

A formação da Primeira Igreja Batista no Brasil em 10 de setembro de 1871 em Santa Bárbara dos Toledos ou Santa Barbara, como era conhecida até final do século XIX, não se deu por nomeação de uma Junta de Missões, mas sim através de um grupo de batistas, emigrados dos EUA, fugindo das consequências do pós Guerra de Secessão.

A igreja em Santa Bárbara foi organizada com 23 membros sob a liderança do pastor Richard Ratcliff atendendo aos critérios estabelecidos quanto a um conjunto de crentes regenerados, com autonomia local, conforme rege a declaração doutrinária⁶ dos batistas do que é igreja. Não foi uma igreja que desenvolveu a evangelização entre os brasileiros, mantendo-se dentro do que se caracteriza como protestantismo de imigração. Contudo, a comunicação do pastor Ratcliff com a Junta de Richmond foi mantida, visando ao apoio para que uma ação missionária fosse desenvolvida. Um ano após a fundação da Igreja, em carta de 12 de outubro de 1872, o pastor Richard Ratcliff pleiteou:

Passa à Macedônia e ajuda-nos⁷. Não vos receberemos como foi recebido o grande apóstolo, mas as nossas casas vos serão abertas, o nosso progresso, a nossa influência e os nossos labores estarão a vosso dispor. Esperamos que uma boa comunidade batista nesse país seja acrescentada

⁶Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Disponível em http://www.convencaobatista.com.br/siteNovo/pagina.php?MEN_ID=22. Acesso em 10 de novembro de 2021.

⁷O pastor Ratcliff citou um pequeno trecho bíblico, do livro de Atos, em que apresenta uma mudança na estratégia missionária de Paulo, após uma visão, quando esteve em Trôade, no noroeste da Ásia. Em vez de ir para a Bitínia, atendeu a um pedido de ajuda de um macedônio, seguiu para a Macedônia, que acabou sendo a primeira região da Europa a ser visitada pelo apóstolo. BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada: Nova Versão Internacional. Traduzido pela Comissão de Tradução da Sociedade Bíblica Internacional. São Paulo: Editora Vida, 2000.

à grande família dos batistas do mundo, ensinando, pregando e praticando a fé uma vez para sempre confiada aos santos (CRABTREE, 1962, p.60). (grifo nosso)

O *Foreign Mission Journal*⁸ publicou uma nota por meio da qual se pode ter noção da visão que tinha a igreja estabelecida no Brasil:

Nosso desejo é que de algum modo sejamos reconhecidos e estejamos em comunhão com os batistas do Sul dos EUA. No presente, **somos uma igreja isolada nesta Província do Império praticando os princípios batistas.** Todos nós somos nativos dos EUA, e, **com algum apoio de vossa parte, poderíamos ensinar mais das doutrinas da Bíblia aos nativos aqui.** Temos três pregadores em nosso meio, um dos quais, Richard Ratcliff, é o nosso pastor. **Antes da guerra, ele se ofereceu para ser missionário dessa Junta, porém, registrou em consequência da escassez de recursos da Junta.** Não estamos pedindo assistência para nós mesmos, porém, com o propósito de ensinar a população nativa e se puderem enviar um obreiro preparado, devidamente qualificado, com o auxílio que pudermos dar-lhe, um bom trabalho pode ser feito aqui. Não estamos em condições de sustentar mais que o nosso próprio trabalho (seu pastor etc). Se não puderdes enviar tal obreiro com sustento e orientação dessa Junta, um dos diversos ministros aqui poderá ser usado proveitosamente devotando o seu tempo integral ao trabalho.

Por ordem da igreja em sessão

William F. Thomas, secretário
R. Ratcliff, moderador

Após oito anos da organização da igreja em Santa Bárbara, Richard Ratcliff retornou para os Estados Unidos deixando o pastor Elias Hoton Quillin na liderança da igreja. Os apelos à Junta para o reconhecimento da igreja como uma missão no Brasil foram reiterados e em 1879, na Convenção de Atlanta, a Junta de Richmond adotou oficialmente a Igreja de Santa Bárbara como sua missão, reconhecendo o pastor Elias Hoton Quillin como seu representante e missionário. No dia 02 de novembro de 1879, com 12 membros, a segunda igreja batista em Santa Bárbara foi organizada pelo pastor Elias H. Quillian. Essa igreja ficou conhecida como Igreja da Estação e lá foi batizado e consagrado ao ministério pastoral, no ano de 1880, o ex-sacerdote Antonio Teixeira de Albuquerque. Quillin pastoreou as duas igrejas até 1881, exonerando-se da função após a chegada do missionário William B. Bagby.⁹

⁸*Foreign Mission Journal*, Carta da comissão PIB/SB para *Foreign Mission Board* julho/1877, v.9, n] 4/88, p.2, c.1. *apud* OLIVEIRA (2005, p. 445-446) (grifo nosso)

⁹Elias Hoton Quillin. Carta de Santa Barbara, São Paulo para *Foreign Mission Board*. 05/11/1881 *apud* OLIVEIRA, 2005, pp. 490-491.

William B. Bagby e sua esposa Anne Bagby foram nomeados como missionários adicionais¹⁰ à Missão no Brasil e chegaram a Santa Bárbara em 1881. Segundo William B. Bagby, Santa Bárbara não era um local estratégico para o desenvolvimento missional e expansão que os batistas almejavam. Escrevendo à Junta¹¹, Bagby fez algumas observações: primeiro, não a via como lugar próprio para o trabalho entre os brasileiros por ser uma pequena vila afastada da estrada de ferro e segundo não era um centro e o trabalho não teria chance de expandir-se. Outra observação feita, por fim, era a presença da população americana no entorno, que, ao invés de ajudar a missão evangelizadora, seria um obstáculo no caminho do sucesso de qualquer missão para os brasileiros.

Bagby solicitou à Junta o envio de “reforço” para os auxiliar e os missionários Zachary C. Taylor e Kate Taylor, designados para cooperarem conjuntamente com os Bagby na missão de evangelizar os brasileiros, foram recebidos em Santa Bárbara em 10 de março de 1882. Nesse mesmo ano, aos 12 dias de agosto, em assembleia deliberativa, os membros das igrejas em Santa Barbara aceitaram o pedido de carta de transferência das famílias Bagby e Taylor, juntamente com Antonio Teixeira de Albuquerque, que partiram para organizar a Primeira Igreja Batista na Bahia, na cidade de Salvador. (OLIVEIRA, 2005).

Vale ressaltar que, antes da partida dos missionários para Salvador, a igreja decidiu que fosse enviada correspondência à Junta para que essa nomeasse alguém para o trabalho ali.¹² Entretanto, a nomeação de Edwin Herbert Soper, o pastor que sucedeu os transferidos para a Bahia, só aconteceu três anos após a saída dos missionários para Salvador, somente em 16 de agosto de 1885. Soper ficou um ano em Santa Bárbara, sendo substituído por Edward Allen Puthuff em 01 de agosto de 1886. São poucas as informações disponíveis quanto à dinâmica da Igreja em Santa Bárbara nesse período, por não se ter notícias dos possíveis livros de Ata da Igreja. Quanto à esfera nacional, a participação da Igreja de Santa Bárbara na reunião anual da União das Igrejas em Cristo do Sul do Brasil ocorrida em 1894, possivelmente, foi a última.

Os batistas brasileiros, por ocasião da reunião anual da União das Igrejas em Cristo do Sul do Brasil, constituída pelas igrejas do Rio de Janeiro (1884), de Campos/RJ (1891), de Niterói/RJ (1892), de São Fidélis/RJ (1894), de Juiz

¹⁰ OLIVEIRA, 2005, p.387.

¹¹ *Foreign Mission Journal*, set. /1881, v.13, n. 6/138, p.2, c. 1,2 apud OLIVEIRA, 2005, p.483.

¹² Carta de Campinas de William Buck Bagby para—*Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention*. 07.01.1882. Original no Arquivo da FMB apud OLIVEIRA, 2005. p. 494.

de Fora/MG (1889), de Barbacena/MG (1892) e de Santa Bárbara d'Oeste/SP (1871), reuniram-se a fim de levantar recursos para sustentar um missionário. E a União, durante sua curta existência, muito se esforçou para o desenvolvimento do espírito missionário.¹³

Não encontramos outros registros da igreja interagindo em eventos denominacionais. Na organização da Convenção Batista Brasileira (CBB), em junho de 1907, não se fez representada. Não há menção de qualquer atividade ou justificativa pela falta de liderança da Igreja de Santa Bárbara. A igreja não foi sequer mencionada nas atas das reuniões deliberativas da Convenção. Também não encontramos nenhum documento que pudesse nos informar se havia algum pastor na liderança daquela igreja no período supracitado. Em *O Jornal Batista*¹⁴ foi publicada uma informação sobre uma carta que fazia referência às atividades da Igreja Batista de Santa Bárbara d'Oeste até 1916, o que pode nos indicar que os batistas continuaram naquela localidade com algumas ações ainda que mais restritamente.

A escolha para que a cidade de Salvador se tornasse a sede dos batistas para a expansão da Missão no Brasil consistia em alguns fatores observados por Bagby e, ao escrever à Junta de Richmond¹⁵, ele destacou que a cidade era um local estratégico por ser portuária, havia circulação de pessoas de várias localidades, tanto do Brasil quanto de outros países, além de ser um “campo desocupado”, diferente do Rio de Janeiro, em que já havia missionários de outras denominações. Salvador, portanto, passou a ser considerada o “centro histórico” para os batistas por ser o local onde eles conseguiram organizar igrejas, uma tipografia para a publicação de livros e folhetos, a Convenção Batista Brasileira e as Juntas de Missões Nacionais e Estrangeiras (atualmente Junta de Missões Mundiais).

A Primeira Igreja Batista em Salvador foi organizada em 15 de outubro de 1882 de acordo com descrição em ata da primeira sessão:

Sessão de instalação da Primeira Igreja Baptista na Capital da Bahia. No dia 15 de outubro de 1882 da era christã, estando nesta cidade da Bahia, no logar denominado Canella, às 10 horas da manhã os abaixo-assinados, membros da Igreja Baptista em Santa Bárbara, (na província de São Paulo) tendo se retirado daquela província para esta, installaram a Primeira Igreja Evangelica Baptista na capital da Bahia. São estes os seguintes membros: Antônio Teixeira de Albuquerque, Zacharias. C. Taylor, W. B. Bagby, Catarina Taylor e Anna Bagby. Depois de installada a igreja, com os cinco membros supramencionados, adoptamos unanimemente a Confissão de Fé, como

¹³AMARAL, Ávila Othon. Nossa História: Antecedentes e fundação. Disponível em <https://missoesmundiais.com.br/quem-somos>. Acesso em 07 de agosto de 2021.

¹⁴*O Jornal Batista*. Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2007. Ano CVII. N.37, p. 14.

¹⁵ Por sugestão da Junta, os missionários viajaram no propósito de encontrar um lugar para nele estabelecer a sede da Missão. Ver carta traduzida em Oliveira (2005), pp. 500-505.

praticada pelas igrejas baptistas missionárias. Adoptamos o seguinte pacto: o sr. Bagby foi eleito por unanimidade de votos moderador; Antônio Teixeira d' Albuquerque, secretario; o nome da igreja Primeira Igreja Baptista na Bahia. Por unanimidade de votos foi designado o segundo domingo de cada mez para a Ceia do Senhor, depois da pregação às 11 horas da manhã; foi designado que haveria reunião da igreja para oração e negócios da mesma. Encerrada a sessão, tem em seguida: culto, pregação do Evangelho e celebração da Ceia do Senhor. Eu, secretário, escrevi e assino-me, Antônio Teixeira d' Albuquerque, Zacharias C Taylor, W. B. Bagby, Catharina Taylor e Anna Bagby¹⁶

Em 1907, os batistas demarcaram o início dos trabalhos no Brasil, ano da criação da Convenção Batista Brasileira, com o propósito de promover o conagraamento de todos os batistas no Brasil e a “unidade espiritual” das igrejas nacionais. Eles formaram a Comissão Promotora daquele que foi chamado de “Primeiro Congresso Batista Brasileiro”¹⁷ (depois Convenção Batista Brasileira) e resolveram que o evento deveria ocorrer na cidade de Salvador, pois seria a oportunidade dos batistas brasileiros “celebrarem suas bodas de prata”.

A gênese do discurso a respeito do marco inicial dos batistas no Brasil reside, portanto, na origem da Convenção Brasileira quando os missionários Bagby e Taylor na ocasião enviaram o convite ao presidente da República, Afonso Pena, com os seguintes termos:

A primeira Convenção Batista Brasileira, comemorando os 25 anos de entrada dos primeiros evangelizadores no território nacional, felicita a Nação em V. Ex., fazendo votos a Deus pela prosperidade e grandeza do Brasil. – Bagby – Taylor.¹⁸

Daí em diante, de forma oficial, os missionários Bagby e Taylor deram início ao discurso da tradição do marco do trabalho dos batistas no Brasil a partir de 1882, em Salvador. No entanto, esse discurso acabou atenuando a nomeação de Quillin em 1879 como missionário da Junta de Richmond e a Primeira Igreja Batista em Santa Bárbara, organizada em 1871, como Missão no Brasil. Sem contar que a igreja batista da Bahia foi organizada a partir de cartas vindas das duas igrejas existentes em Santa Bárbara. Othon Ávila Amaral diz que “ambas geraram a Primeira Igreja da Bahia” (AMARAL, 2001, p.15). Conquanto o marco historiográfico dos batistas oficializado pelos missionários, a partir da igreja em Salvador, foi ganhando adeptos e repercussão dentro da denominação.

¹⁶O *Jornal Baptista*. Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1905. Anno V. N. 24, p. 7-8.

¹⁷DOCUMENTOS HISTÓRICOS DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA DA CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA. Acta n.1. da Primeira Convenção das Igrejas Baptistas no Brazil. 1907, p. 7.

¹⁸O *Jornal Batista*. Rio de Janeiro, 27 de junho de 1907. Anno VII. N. 23, p.3.

Salomão Ginsburg foi um líder influenciador no meio batista, compositor de vários hinos, conhecido como o "pai do Cantor Cristão" e considerado o "pai da Convenção Batista Brasileira". Ficou famoso por ter pregado o Evangelho ao cangaceiro Antonio Silvino e fortaleceu o discurso da primazia da igreja de Salvador. Ginsburg foi mais incisivo em seu discurso ao considerar como o primeiro batista brasileiro o Sr. João Batista:

A história primitiva do trabalho batista na Bahia seria um dos mais interessantes capítulos do movimento missionário moderno. Foi na sua capital, Salvador, que **a primeira igreja batista brasileira foi fundada, no ano de 1882, o primeiro ministro batista nativo ganhou, batizado e depois ordenado ao ministério**, e, curiosa coincidência, chamava-se João Batista. [grifo nosso] (GINSBURG, 1921, p. 70-71 *apud* YAMABUCHI, 2009, p.61)

Contudo, Antonio Teixeira de Albuquerque foi o primeiro batista brasileiro, batizado em Santa Bárbara pelo pastor Robert Porter Thomas em 1880 e consagrado ao ministério pastoral no mesmo dia. Teixeira auxiliou os missionários em Salvador e organizou a Primeira Igreja Batista em Maceió (1885).

O missionário Asa Routh Crabtree, teólogo, especialista em hebraico e no Antigo Testamento, foi o primeiro a fazer uma historiografia dos batistas no Brasil e contribuiu para alicerçar mais ainda o que já tinha sido propagado em 1907.

Em 15 de Outubro de 1882, **a primeira Igreja Batista do Brasil** foi organizada na Cidade da Bahia (Cidade do Salvador), com cinco membros: W. B. Bagby, Senhora Anne Luther Bagby, Z. C. Taylor, Senhora Kate Crawford Taylor e Antonio Teixeira de Albuquerque. **Apesar do fato de já existir uma igreja batista na Província de S. Paulo, a igreja da Bahia, com apenas um membro nativo, é propriamente reconhecida como a primeira igreja Batista do Brasil, porque foi organizada com o propósito de pregar o Evangelho aos brasileiros em sua própria língua.** (CRABTREE, 1962, p. 44-45) (grifo nosso)

Percebemos que Crabtree reitera o discurso de primazia da Igreja da Bahia, com o argumento de que a Igreja em Santa Bárbara no interior de São Paulo e anterior em tempo de fundação, não havia tido o propósito de evangelizar os brasileiros. A pequena, mas não desprezível contradição aqui, é o fato de o brasileiro Antônio Teixeira de Albuquerque ter sido batizado na Igreja de Santa Bárbara e designado para auxiliar na pregação e difusão do evangelho em Salvador. Percebemos aqui, claramente, que houve uma disputa de poder para além das questões do propósito das missões batistas e que se relaciona, talvez, com questões internas da história brasileira.

Parece haver uma disputa promovida pela Bahia pela hegemonia espiritual no país, haja vista uma supremacia econômica de São Paulo desde finais do século XIX

com sua lavoura cafeeira e depois com a industrialização do Estado. A Bahia aparecia no cenário nacional decadente economicamente, porém detentora de certa primazia no quesito religiosidade, ostentando tanto a primeira diocese católica do país, quanto, perceptível nessa disputa entre os missionários batistas, a Primeira Igreja Batista do Brasil.

Outro autor que reforçou essa disputa reforçando a primazia da Bahia foi Antonio Neves de Mesquita, também teólogo de influência na denominação, escreveu a história do grupo em 1940 tratando sobre o novo ciclo de atividades dos batistas, em referência à organização da Convenção Batista Brasileira considerou os primeiros vinte e cinco anos de atividades batistas no Brasil a partir da data de fundação da Primeira Igreja Batista da Bahia, 1882:

O ano de 1907 abre um novo ciclo nas atividades batistas no Brasil. **Os primeiros vinte anos de atividades** tinham [sic] consistido em **espalhar a boa semente**, fundar campos missionários, desbravar a selva, para depois se organizar todo este trabalho em 1907. (MESQUITA, 1940, p. 17) (grifo nosso)

Crabtree e Mesquita apontaram a ação evangelizadora aos brasileiros como o fator essencial para o desenvolvimento dos trabalhos batistas e defenderam que isso se iniciou a partir dos missionários em Salvador, o que consideravam como “marco” fundacional das atividades batistas no Brasil. Esse ponto também é ressaltado pelo pastor José Reis Pereira ao se referir às igrejas em Santa Bárbara:

Essa Igreja de Santa Bárbara é a primeira igreja batista estabelecida em solo brasileiro. Era, entretanto, uma igreja de língua inglesa, fundada para servir aos colonos, e que **nunca deixou de ser igreja de língua inglesa. [...] os crentes de Santa Bárbara não se interessaram em aprender o português**, para pregar a mensagem evangélica aos brasileiros. Não era uma igreja missionária. (PEREIRA, 1982, p.89). (grifo nosso)

Reis Pereira enfatiza uma distinção entre a Igreja de Santa Bárbara e a de Salvador: o uso da língua inglesa na primeira. Essa prática denotava um desinteresse pela língua portuguesa, quiçá pelos brasileiros, afirmava o pastor. É importante observar que o pastor Quillin falava o português e atuava como professor entre os brasileiros¹⁹ e o pastor Ratcliff falava o português com fluência, basta ver tal observação feita por John Henry Freligh²⁰ em carta endereçada à *Foreign Mission*

¹⁹Carta de Elias Hoton Quillin. 20.03.1880 à *Foreign Mission Board* apud OLIVEIRA (2005) p. 476-478. Nesta carta o pastor Quillin relata que tem um número acima de 30 estudantes com regular frequência e que há expectativa de outros. O envio dessa correspondência era com o intuito de alcançar apoio da Junta de Richmond em estabelecer uma missão-escola em Santa Bárbara.

²⁰John H. Freligh era Capitão procedente de Memphis, Tennessee. Recebeu carta de naturalização brasileira em 08 de agosto de 1868. A carta endereçada à *Foreign Mission Board* ver em OLIVEIRA, 2005, p. 433-435.

Board, pedindo que olhasse para o Brasil como campo promissor e apresentando Ratcliff como pessoa qualificada para a Missão. Quanto aos cultos serem na língua inglesa, tudo indica, segundo a observação feita por Bagby, quando julgou não ser ali uma localidade favorável para missão, que não havia brasileiros ao redor das igrejas, e sim a predominância de americanos. Possivelmente, a não presença de brasileiros na igreja possa ter sido um fator para que os cultos permanecessem em inglês.

Marli Geralda Teixeira escreveu o livro *Os batistas na Bahia: 1882-1925 - Um estudo de história social* e reafirmou o que já havia sido divulgado pelos líderes batistas sobre as igrejas em Santa Bárbara:

A primeira igreja batista organizada em Santa Bárbara em 10 de Setembro de 1871 não resultou do planejamento missionário de nenhuma missão batista americana, mas exclusivamente da necessidade sentida pelos batistas imigrantes de atender os seus anseios espirituais morais. **Sem direção pastoral, não atraiu de início o interesse da Junta de Missões Estrangeiras da Convenção do Sul dos Estados Unidos**, mantendo-se precariamente até 1879, quando, após incessantes apelos, a Junta decidiu auxiliar o pequeno grupo. [grifo nosso]. (TEIXEIRA, 1975, p. 33)

Marli G. Teixeira diz que as duas igrejas em Santa Bárbara estavam sem direção pastoral e esse era o motivo pelo qual não atraiu de início o interesse da Junta. Mas Ratcliff e Quillin eram pastores, foram ordenados ao ministério pastoral pela Convenção Batista do Sul dos EUA após cumprirem os requisitos exigidos pelas igrejas batistas. Quillin, como já foi citado anteriormente, assumiu o ministério pastoral desde 1878 sendo nomeado missionário da Missão no Brasil em 1879. Ratcliff foi consagrado ao Ministério da Palavra após concílio presente na Convenção Batista de Louisiana em 02/07/1860²¹. Chegou a ser nomeado missionário da Junta de Richmond para atuar na África, mas por conta da Guerra de Secessão (1861) não consolidou sua missão. Seu campo de trabalho acabou sendo o Brasil, com sustento próprio, uma vez que a Junta não respondeu ao seu pedido²² para ser nomeado como missionário aos brasileiros.

Conquanto, não atentando nas circunstâncias, o discurso que tirava a Igreja de Santa Bárbara como marco inicial dos batistas no Brasil foi intensificado e alimentado pelos líderes e pelos que escreveram a história denominacional sob o critério que

²¹O *Jornal da Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention*, "The Comission", de agosto, 1860, p.45,46 apud OLIVEIRA, 2005, p. 142-143.

²²Ver em OLIVEIRA (2005) pedido de Richard Ratcliff à *Foreign Mission Board* em 14.10.1866

aquelas igrejas não cumpriram com a finalidade do trabalho missional da igreja, que é:

A proclamação das boas novas é a tarefa suprema da igreja e todos os demais programas por ela implementados visam criar oportunidades para o cumprimento da tarefa principal; O campo missionário é o mundo. Isto significa que todas as pessoas, em todos os lugares, são alvo e objeto da ação missionária [...]. (SOUZA, 2010, p 85)

Essa finalidade foi elaborada a partir do artigo 2º da Constituição Provisória²³ da organização da Convenção Batista Brasileira (1907), que, segundo Zaqueu Oliveira (2011), manteve o padrão e a finalidade da Convenção Batista do Sul dos EUA (1845). Logo, o grupo de batistas que se organizou como Igreja em Santa Bárbara tinha compreensão dessa finalidade missional.

Considerando essas observações, Alexander Reily (2003) diz que, quando a igreja em Santa Bárbara foi organizada, houve uma declaração de que seu propósito era evangelizar os brasileiros. Segundo o autor, por essa questão, a igreja voltou a pedir à Junta de Richmond o envio de missionários para o Brasil. Crabtree (1962) afirmou que aquele pedido repetido com urgência várias vezes fez renascer o interesse dos Batistas do Sul dos EUA pelo Brasil.

Os missionários Bagby e Taylor usaram a autonomia concedida pela Junta de Richmond para administrar tanto os recursos financeiros quanto gerenciar as estratégias de expansão pelo Brasil e usufruíram desse poder para propagar que foram os pioneiros nos trabalhos batistas em solo brasileiro. Seu discurso teve peso no meio denominacional quando fundaram a Convenção Batista Brasileira e tiveram o reconhecimento por maioria das lideranças, a partir daí a questão se tornou uma controvérsia.

Tamanho foi esse poder que de 1907, quando da realização da primeira assembleia da Convenção Brasileira em Salvador, até o ano de 1966 não houve qualquer questionamento sobre quando e onde teria se iniciado o trabalho batista no Brasil. Havia, portanto, uma concordância geral de que o trabalho de Salvador representava o marco oficial do início do trabalho batista no Brasil. (YAMABUSH, 2009)

Embora a origem da controvérsia tenha sido em 1907, ela só ganhou visibilidade a partir de 1966, como destacou Alberto Yamabuchi. Mas foi em 1964 que

²³Constituição Provisória da Convenção das Igrejas Baptistas do Brasil. Rio de Janeiro 22 a 27 de junho de 1907. Documentos históricos p. 21.

o silêncio e a concordância geral de que a Igreja de Salvador representava o marco oficial do início do trabalho batista no Brasil passaram a ser quebrados com a publicação em *O Jornal Batista* sobre: “evocando a memória dos pioneiros batistas no Brasil²⁴” com relatos sobre a primeira igreja batista em Santa Bárbara, sua organização (1871), os pastores que atuaram naquela localidade e ainda informações sobre o primeiro batista brasileiro, Antonio Teixeira de Albuquerque. Após essa publicação, as lideranças que coadunavam os discursos de ser a Primeira Igreja Batista da Bahia (1882), marco dos batistas no Brasil, passaram a investir na oficialização da data 1982 como ano para as comemorações do centenário dos batistas em solo brasileiro e o *Jornal Batista* foi o espaço usado nas disputas.

Para Leonardo Boff (2005), é na igreja que os membros detentores dos meios de produção religiosa detêm também o poder, ainda que simbólico, de criar e controlar o discurso oficial da própria igreja. Segundo Foucault (2012), as relações de poder são determinadas por leis ou tradições (*status*, privilégio), por diferenças econômicas, culturais e linguísticas e pelas diferenças no saber fazer. Isso implica até os tipos de objetivos traçados por aqueles que dominam privilégios, benefícios, autoridade estatutária etc. A relação de poder se estabelece pelo discurso, pelas formas de institucionalização, e nela estão presentes a tradição, as estruturas legais e os costumes passados por meio do ensino ou da disciplina.

A igreja cristã é vista na sociedade como uma instituição que prega o "discurso verdadeiro", que produz também o chamado "discurso oficial", porque detém os meios simbólicos de produção do saber. É, portanto, para Foucault, estratégico e intencional o exercício do poder e este é o exercício do saber. Por ser algo bem elaborado, ele está envolvido na produção e no uso do saber, que, por sua vez, sempre tem um propósito: a dominação. Por isso, há uma íntima ligação entre poder e saber. Para Foucault, eles estão intimamente implicados. O discurso oficial, ou “verdadeiro”, disseminado pelos missionários e líderes batistas, foi o resultado do uso dos meios simbólicos de produção de conhecimento (do saber) por quem tinha o poder legitimado pela denominação. Fazendo referência a Aristóteles, Patrick Charaudeau (2011, p 113) afirma:

[...] que os oradores inspiram confiança por meio de seus argumentos por conta de três qualidades em seus discursos, a saber: a sabedoria e

²⁴*O Jornal Batista*. Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1964. Ano LXIV. N. 41, p. 1.

razoabilidade, a honestidade e sinceridade e solidariedade e amabilidade. Fica, portanto, o questionamento: da presença dessas qualidades nos discursos produzidos.

Conforme essa abordagem, complementar à aristotélica, o *ethos* prévio, ou discursivo, é uma identidade independente que está vinculada a duas outras: a social, que é o lugar de legitimidade; e a discursiva, o lugar de credibilidade. Os missionários tinham o lugar que legitimava e que privilegiava seu discurso, por ter sido a sede dos batistas e o lugar de credibilidade do discurso, vindo dos missionários nomeados para uma missão específica: evangelizar o Brasil.

Os missionários Bagby e Taylor aguçaram nos batistas a característica expansionista de homens desbravadores e heróis que num período de 1882 a 1907 contavam com 84 igrejas, 4.201 membros e 50 pastores e missionários em todo o Brasil²⁵. Trata-se, portanto, daquilo que confere aos sujeitos o direito à palavra, o que sustenta sua legitimidade e que depende de sua atuação nos domínios do saber e do poder que foram estabelecidos, principalmente a partir dos vínculos institucionais que lhes conferiram poder.

Houve uma identidade discursiva que se projetou num contínuo, não dependeu somente dos missionários no saber organizador de sua fala, mas principalmente da capacidade de serem dignos de crédito, da necessidade de seus interlocutores considerá-los verdadeiros. A identidade discursiva envolve a formulação de uma imagem de quem projeta a fala, um *ethos*, sendo, pois, necessariamente estratégica para sustentação, divulgação e credibilidade.

Durante mais de meio século de história, não houve quem questionasse o discurso apresentado pelos missionários Bagby e Taylor, imbuídos no propósito de expandir não só o evangelho, mas “o pensamento batista” em território nacional. Em 1900, já havia igrejas batistas em 10 capitais, a saber: São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Maceió, Recife, Niterói, Belém, Natal, Belo Horizonte e Manaus. Ainda havia em outras cidades cerca de 25 igrejas e o total de membros chegava a 1.500 (PEREIRA, 1982)

Contudo, como não havia unanimidade a respeito do assunto, as questões foram levantadas a partir dos preparativos para as comemorações do centenário e, após 1982, outras vozes discordantes da posição “Igreja de Salvador” mantiveram o

²⁵ DOCUMENTOS HISTÓRICOS DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA DA CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA. Acta n.1. da Primeira Convenção das Igrejas Baptistas no Brazil. 1907, p. 8,9

questionamento. Zaqueu de Oliveira (1999) declarou ser a “maior injustiça histórica” o que os batistas cometeram, esperava que o sesquicentenário dos batistas no Brasil fosse comemorado em 2021 reparando assim a “injustiça”. Em 2009, na 89ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, em Brasília, ficou definido o ano de 1871, na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, São Paulo, o marco inicial do trabalho batista no Brasil.²⁶

Em Santa Bárbara d’Oeste, foi organizada em 1950 a Igreja Batista Memorial, construída em memória à Primeira Igreja Batista daquela localidade. É mantida, no Cemitério dos Americanos, a capela onde foram realizados os primeiros cultos.²⁷ No dia 10 de setembro de 2021, os batistas brasileiros celebraram o sesquicentenário da denominação no Brasil no município de Santa Bárbara d’Oeste. A festividade contou com a organização da Convenção Batista Brasileira e da Igreja Batista Memorial em Santa Bárbara.

Considerações finais:

A pesquisa demonstrou que houve uma teia de poder que favoreceu alguns discursos em detrimento de outros e fixou os limites e o marco historiográfico, privilegiando o início dos trabalhos batistas no Brasil a partir da organização da Primeira Igreja Batista da Bahia.

As justificativas apresentadas em relação ao reconhecimento da Igreja de Salvador como marco inicial dos trabalhos batistas no Brasil estavam baseadas em situações e questões circunstanciais. Ainda que, por muito tempo os batistas mantiveram o discurso dos missionários e esse tenha sido apresentado e consolidado de forma persuasiva, não deixou de suscitar outras vozes discordantes da posição tida como oficial por mais de um século.

As contradições ligadas à história não provocaram cisões, mas suscitaram discussões que, mesmo trazendo à luz conhecimentos dos fatos, não deixarão de ser uma problemática no meio do grupo. As ressalvas sobre o marco inicial não vão deixar de existir como consequência das visões elaboradas e reproduzidas ao longo de sua história no Brasil.

²⁶ *O Jornal Batista*. Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2009. Ano CIX. N. 4, p.9.

²⁷ Informações obtidas por meio do Administrativo (secretaria) da Igreja Batista Memorial em Santa Bárbara d’Oeste no dia 27 de agosto de 2021, recebida às 21:57 via webmail.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, Othon Ávila. **Marcos batistas pioneiros**. Rio de Janeiro: Autor, 2001.
- AZEVEDO, Israel Belo de. **A celebração do indivíduo: a formação do pensamento batista brasileiro**. Piracicaba: UNIMEP; São Paulo: Exodus, 1996.
- BOURDIEU, Pierre. **O Poder Simbólico**. 9. edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.
- BOFF, Leonardo. **Igreja: carisma e poder**. Rio de Janeiro: Record, 2005.
- CHARAUDEAU, P. **Discurso Político**. 2. edição. São Paulo: Contexto, 2011.
- CHARTIER, Roger. **A História Cultural: entre práticas e representações**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.
- CRABTREE, A. R. **História dos batistas no Brasil até 1906**. 2. Edição. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1962.
- FOUCAULT, Michel. **A ordem do discurso**. São Paulo: Edições Loyola, 1999.
- MESQUITA, Antonio N. **História dos batistas do Brasil de 1907 até 1935**. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1940.
- OLIVEIRA, Betty Antunes de. **Centelha em Restolho Seco: uma contribuição para a história dos primórdios do trabalho batista no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora Vida Nova, 2005.
- OLIVEIRA, Zaqueu Moreira. **Um povo chamado batista: história e princípios**. 2. edição revista e corrigida. Recife: Kairós Editora, 2011
- OLIVEIRA, Zaqueu Moreira. **Perseguidos, mas não desamparados: 90 anos de perseguição religiosa contra os batistas brasileiros (1880-1970)**. Rio de Janeiro: JUERP, 1999.
- PEREIRA, J. Reis. **Breve História dos Batistas**. Rio de Janeiro, Juerp, 1982.
- REILY, Alexander Duncan. **História Documental do Protestantismo no Brasil**. 3. edição. São Paulo: ASTE, 2003.
- SHELLEY, Bruce L. **História do Cristianismo: uma obra completa e atual sobre a trajetória da Igreja Cristã desde as origens até o século XXI**. Tradução Giuliana Niedhardt. 1. edição. Rio de Janeiro: Thomas Nelson, 2018.
- SOUZA, Sócrates Oliveira de (org). **Pacto e comunhão: documentos batistas**. Rio de Janeiro: Convicção, 2010.
- TEIXEIRA, Marli Geralda. **Os batistas na Bahia: 1882-1925: um estudo de história social**. Salvador, BA, 1975. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da Bahia, 1975.
- YAMABUCHI, Alberto Kenji. **O debate sobre a história das origens do trabalho batista no Brasil: uma análise das relações e dos conflitos de gênero e poder na Convenção Batista Brasileira dos anos 1960-1980**. Tese Doutorado. Universidade Metodista de São Paulo, 2009.